

ISSN 2695-5784

VI
SIDE
CiED

Libro de Artículos

VI Seminario Internacional sobre Democracia,
Ciudadanía y Estado de Derecho

**Democracia, ciudadanía
y sostenibilidad en riesgo**

10, 11 y 12 de marzo de 2025 • sidecied.com

Organización:

Gilvan Luiz Hansen • Guillermo Suárez Blázquez

Antón Lois Fernández Álvarez • Eder Fernandes Monica

Facultad de Derecho • Campus de Ourense • Universidad de Vigo

**VI SEMINARIO INTERNACIONAL
SOBRE DEMOCRACIA, CIUDADANÍA
Y ESTADO DE DERECHO**

**LIBRO DE
ARTÍCULOS**

INSTITUTO GILVAN HANSEN

Universidade de Vigo

uff Universidade
Federal
Fluminense

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

H249 HANSEN, Gilvan Luiz; B645 BLÁSQUEZ, Guillermo Suárez; F363
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Antón Lois; M744 MONICA, Eder Fernandes (Orgs.)

LIBRO DE ARTÍCULOS: VI Seminario Internacional sobre Democracia,
Ciudadanía y Estado de Derecho. / HANSEN, G. L.; BLÁSQUEZ, G. S.;
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, A. L.; MONICA, E. F. (Orgs.). - Ourense / Niterói:
Universidade de Vigo / Instituto Gilvan Hansen, 2025.
1726 p.

ISSN 2695-5784

1. Democracia 2. Derecho 3. Política 4. Ciudadanía

I. Título. II. Autor.

A) Diretores Presidentes

Antón Lois Fernández Álvarez (UVIGO)

Gilvan Luiz Hansen (UFF)

Guillermo Suárez Blázquez (UVIGO)

B) Diretores Acadêmicos

Clodomiro José Bannwart Júnior (UEL)

Eder Fernandes Monica (UFF)

Elve Miguel Cenci (UEL)

C) Secretaria

Adyr Garcia Ferreira Netto (UEL)

Anderson W. Moreira (UFF)

André Pedroso Kasemirski (UEL)

Dorival Assi Junior (UEL)

Felipe dos Santos Joseph (UFF)

Flávia Salles Tavares (UFF)

Gilvan Luiz Hansen Junior (DeCiED/IGH)

João Pedro Schuab (DeCiED)

Marcella da Costa Moreira de Paiva (DeCiED)

Mariana Burgos Jaeger (UFF)

Matheus Campos Munhoz (DeCiED)

Natália Maria Ventura da Silva Alfaya (DeCiED/FL)

Nathália Terra (UFF)

Pedro Odebrecht Khauaja (UFF)

Rosely Dias da Silva (UNESPAR)

Thiago Opolski (UFF)

D) Comissão Científica

D1) Comissão Externa

Adriana Ribeiro Rice Geisler (PUC-Rio / FIOCRUZ)

Alba Simon (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

Alejo Manuel Diz Franco (Universidade Nacional de Educación a Distancia)

Alfonso Murillo Villar (Universidad de Burgos)

Aylton Barbieri Durão (Universidade Federal de Santa Catarina)

Bruno Stigert de Sousa (Universidade Federal de Juiz de Fora)

Gustavo Silveira Siqueira (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Juan Alfredo Obarrio Moreno (Universitat de València)

Julio García Camiñas (Universidade de La Coruña)

Marcos César de Souza Lima (Universidade Veiga de Almeida)

Maria José Magalhães (Universidade do Porto)

María Torres Pérez (Universidade de Valência)

D2) Comissão Interna

Alexander Seixas da Costa (Universidade Federal Fluminense)

Antón Lois Fernández Álvarez (Universidade de Vigo)

Cândido Francisco Duarte dos Santos e Silva (Universidade Federal Fluminense)

Carla Appollinario de Castro (Universidade Federal Fluminense)

Carolina Câmara Pires dos Santos (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro)

Carolina Pereira Lins Mesquita (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Cassius Guimarães Chai (Universidade Federal do Maranhão)

Célia Barbosa Abreu (Universidade Federal Fluminense)

Cíbele Carneiro de Macedo Santos (Universidade Federal Fluminense)

Clodomiro José Bannwart Júnior (Universidade Estadual de Londrina)

Clóvis Montenegro de Lima (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia)

Daniela Braga Paiano (Universidade Estadual de Londrina)

Daniela Juliano Silva (Universidade Federal Fluminense)

Daniela Olímpio de Oliveira (DeCiED)

Daniel Rubens Cenci (Univ. Regional Noroeste Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUI)

Denis Ribeiro dos Santos (DeCiED)

Elve Miguel Cenci (Universidade Estadual de Londrina)

Eder Fernandes Monica (Universidade Federal Fluminense)

Edson Alvisi Neves (Universidade Cândido Mendes)

Eduardo Manuel Val (Universidade Federal Fluminense)

Fábio Hansen (Universidade Federal do Pará)

Fernanda Franklin Arakaki Seixas (Univertix)

Fernanda Pontes Pimentel (Universidade Federal Fluminense)

Fernando Gama de Miranda Netto (Universidade Federal Fluminense)

Francisca Fernández Prol (Universidade de Vigo)

Gilvan Luiz Hansen (Universidade Federal Fluminense)

Guillermo Suárez Blázquez (Universidade de Vigo)

José Carlos Garcia (DeCiED)

José Díaz Lafuente (Universidade Complutense de Madrid)

José Ricardo Alvarez Vianna (Escola de Magistratura/Paraná)

Kátia Rocha Salomão (Centro Universitário UNIVEL)

Klever Paulo Leal Filpo (Universidade Católica de Petrópolis)

Laís Godoi Lopes (Universidade Estadual de Goiás)

Laura Magalhães de Andrade (Universidad Internacional de La Rioja)

Laura Movilla Pateiro (Universidade de Vigo)

Luís Antonio Alves Machado (DeCiED)
Luís Antonio Cunha Ribeiro (Universidade Federal Fluminense)
Luis Rodríguez Ennes (Universidade de Vigo)
Luiz Antonio da Silva Peixoto (Universidade Federal de Juiz de Fora)
Marcelo Pereira de Almeida (Universidade Federal Fluminense)
Márcio Renan Hamel (Universidade de Passo Fundo)
Maria Belén Sánchez Ramos (Universidade de Vigo)
Maria Victória Braz Borja Rodrigues (Universidade Federal do Oeste da Bahia)
Marta Fernández Prieto (Universidade de Vigo)
Mónica Lopez Viso (Universidade de Vigo)
Mônica Teresa Costa Sousa (Universidade Federal do Maranhão)
Napoleão Miranda (Universidade Federal Fluminense)
Natalia Caroline Soares de Oliveira (Organização das Nações Unidas)
Natália Maria Ventura da Silva Alfaya (DeCiED / Faculdades Londrina)
Natália Torres Cadavid (Universidade de Vigo)
Ozéas Corrêa Lopes Filho (Universidade Federal Fluminense)
Pablo Raúl Bonorino Ramírez (Universidade de Vigo)
Paola de Andrade Porto (UNIGRANRIO)
Pedro Arruda Júnior (UNIPTAN)
Plínio Lacerda Martins (Universidade Federal Fluminense)
Ricardo Lebbos Favoreto (Universidade Estadual de Londrina)
Rita de Cássia R. Tarifa Espolador (Universidade Estadual de Londrina)
Roberto Bustillo Bolado (Universidade de Vigo)
Rosana Maria de Moraes Antunes (Faculdades Lusófona)
Rosely Dias da Silva (Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR)
Rubens de Lyra Pereira (DeCiED)
Samia Moda Cirino (Faculdades Londrina)
Sérgio Gustavo de Mattos Pauseiro (Universidade Federal Fluminense)
Sérvio Túlio Santos Vieira (Universidade Federal Fluminense)
Simone Vinhas de Oliveira (Universidade Estadual de Londrina)
Susana Álvarez González (Universidade de Vigo)
Tânia Lobo Muniz (Universidade Estadual de Londrina)
Tânia Márcia Kale (Universidade Estácio de Sá)
Thiago Rodrigues Pereira (Instituto Novo Liceu / Universidade Autónoma de Lisboa)
Virgílio Rodríguez Vázquez (Universidade de Vigo)
Wellington Fontes Menezes (DeCiED)
Wladimir Tadeu Baptista Soares (Universidade Federal Fluminense)
Xosé Manuel Pacho Blanco (Universidade de Vigo)

Índice

APRESENTAÇÃO 21

PARTE I: DEMOCRACIA, ESTADO DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

POLÍTICAS MIGRATORIAS, DESPLAZAMIENTOS CLIMÁTICOS Y ENFOQUE DE GÉNERO: UN ANÁLISIS TEÓRICO-JURÍDICO EUROPEO Y ESPAÑOL..... 26

MAGALHÃES DE ANDRADE, Laura

A REIFICAÇÃO DO DISCURSO RELIGIOSO NO CENÁRIO POLÍTICO BRASILEIRO 44

ASSI JUNIOR, Dorival

BANNWART JUNIOR, Clodomiro José

QUEIROZ PEREIRA, Lais Pires

VIOLAÇÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA: REFLEXÕES SOBRE O USO DA INTERNET COMO MECANISMO DE MAXIMIZAÇÃO E FACILITAÇÃO 65

ARRUDA JUNIOR, Pedro

GOMES, Rafaella Christina

SANTOS, Maria Clara Leão

POLITIZAÇÃO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL OU JURIDIFICAÇÃO DA POLÍTICA? A ATUALIDADE DO DEBATE ENTRE KELSEN E SCHMITT NO CONTEXTO DE ASCENSÃO DO POPULISMO..... 78

ROCHA, Márcio Santoro

A INFLUÊNCIA PERSUASIVA DO AMICUS CURIAE NA ADI 3.510-0: POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES NO FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA DELIBERATIVA..... 91

BRAGA CORRÊA, Camila

DIAS PONSIANO, Luisa Kele

COUTO DE FREITAS, Mirella Valentine

DEMOCRACIA DELIBERATIVA E MINERAÇÃO: REFLEXÕES SOB A ÓTICA HABERMASIANA..... 109

ARRUDA JUNIOR, Pedro

O PROCESSO LEGISLATIVO, A INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E O ATENTADO AO ESTADO DE DIREITO: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA..... 125

CUNHA, Cleber da Cruz

CUNHA, Mônica Alves de Carvalho

ANÁLISE DOS ESTATUTOS DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA DE JÜRGEN HABERMAS 140

LEIMGRUBER, Mônica

LEIMGRUBER, Letícia

LOPES, Yuri

O 8 DE JANEIRO E OS DESAFIOS À DEMOCRACIA NO BRASIL.....	154
SILVA, Priscila Aparecida da	
BUSALAF, Mirelle Neme	
BANNWART JUNIOR, Clodomiro José	
A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE ENTRE CUSTOS E DIREITOS: A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DA “RESERVA DO POSSÍVEL” PELO STF NOS TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL ENTRE 2013 E 2024	166
ANJOS, Pedro Germano dos	
POPULISMO E AS AMEAÇAS AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO	183
COSTA, Cláudia Márcia	
MOURA DOS SANTOS, Marco Aurelio	
SEPARAÇÃO DE PODERES: O MITO LIBERAL QUE PRECARIZA O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	196
LOPES FILHO, Ozéas Corrêa	
JOSEPH, Felipe dos Santos	
ARBITRAGEM E RELAÇÕES DE CONSUMO: UMA ALTERNATIVA EUROPEIA PARA OS PROCONS BRASILEIROS	213
OLIVEIRA, Fagner Vinícius	
PAUSEIRO, Sergio Gustavo	
SCALETISKY, Felipe De Santa Cruz Oliveira	
SOBERANIA, JURISDIÇÃO E LITÍGIOS TRANSNACIONAIS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA ADPF 1.178	225
ROQUE DAS MERCÊS JARDINI LUIZ, Caio	
MIGUEL CENCI, Elve	
FUTEBOL: UMA INSTITUIÇÃO SOCIAL ATUAL E RELEVANTE.....	239
FAGUNDES, Pedro Ribeiro de Moraes	
HANSEN, Gilvan Luiz	
TRATADOS DE TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL ENTRE O REINO DA ESPANHA E O BRASIL (DECRETO 2576/98) FRENTE A LEI 13.445/17	251
ANTONINI, Fernanda Guaraná	
AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E OS NOVOS DESAFIOS MIGRATÓRIOS: UMA ABORDAGEM SISTEMÁTICA	266
PAUSEIRO, Sergio Gustavo de Mattos	
CUNHA, Cleber da Cruz	
CUNHA, Mônica Alves de Carvalho	

MISOGINIA E A RECORRÊNCIA DE ATAQUES ÀS MULHERES: UM ESTUDO COMPARADO BRASIL X PALESTINA	284
---	------------

PEIXE, Gabriel

PEIXE, João Carlos

AVANÇOS NA APLICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO BRASIL E EM PORTUGAL.....	301
---	------------

RODRIGUES, Eduardo Azeredo

LESTE EUROPEU EM TRANSIÇÃO: CONFLITOS, DECLÍNIO DEMOCRÁTICO E ANOCRACIA.....	318
---	------------

LIMA, Éric da Silva

TIZZO, Luis Gustavo Liberato

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: PROGRAMA PARA UMA TEORIA-CRÍTICA ÍBERO-BRASILEIRA – OS MACROELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS PRÉ-COGNITIVOS	334
---	------------

HANSEN, Gilvan Luiz

JOSEPH, Felipe dos Santos

PARTE II: CIDADANIA, EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

A NATUREZA JURÍDICA DA EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E OS RESPONSÁVEIS POR SUA CONCRETIZAÇÃO: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA.....	356
---	------------

CUNHA, Cleber da Cruz

CUNHA, Mônica Alves de Carvalho

O ENSINO DO DIREITO EM TEMPOS DE SENSO COMUM JURÍDICO E ESTANDATIZAÇÃO DA CULTURA	370
--	------------

SALOMÃO, Katia Rocha

DIAS, Paula de Paula

O PAPEL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA FISCALIZAÇÃO E EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL	387
---	------------

MEDEIROS, Kézia Sayonara Franco Rodrigues

PORTO, Paola de Andrade

LETRAMENTO ÉTICO-JURÍDICO EM AMBIENTES ESCOLARES: REFLEXÕES INICIAIS A PARTIR DO MUNICÍPIO DE NITERÓI – RJ.....	403
--	------------

FARIAS FILHO, José Sebastião de

CORRÊA, Patrícia Santiago de Medeiros

A EDUCAÇÃO COMO AGENTE DE INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	416
--	------------

NASCIMENTO, William Pereira

SERRA, Manoela Moriana de Paula

CÂNDIDO, Felipe Patron

ACESSO À JUSTIÇA E DESIGUALDADE: ENTRE A RACIONALIDADE GERENCIAL E A RECONSTRUÇÃO CRÍTICA DA LITIGIOSIDADE.....	428
AMARAL, Carolina Giovanetti	
TESHIMA, Marcia	
POLÍTICAS PÚBLICAS Y SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE CUIDADORAS EN EL MUNICIPIO DEL ROSAL	446
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Iria	
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Antón Lois	
OS DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR SOB A ÓTICA HABERMASIANA NOS PROCESSOS MINERÁRIOS.....	460
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
GOMES, Rafaella Christina	
SANTOS, Maria Clara Leão	
O PACTO NACIONAL DO JUDICIÁRIO PELA LINGUAGEM SIMPLES: CIDADANIA E ACESSO À JUSTIÇA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL	477
TURBAY JUNIOR, Albino Gabriel	
OKABAYASHI, Gabriele Akemi Esteves	
OLIVEIRA, Giovanna Fontana	
PROCESSO ESTRUTURAL COMO ARENA CATALISADORA DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA SUPERAÇÃO DE DESCONFORMIDADES	492
ANDREA, Gianfranco Faggin Mastro	
FRANCISCO, José Carlos	
ANÁLISE DOS INDICADORES DA AGENDA 2030: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O MONITORAMENTO DA META 16.3 NO BRASIL.....	506
SPANVELLO, Isadora Laura Facco	
GONÇALVES, Gabriela Prates	
SPENGLER, Fabiana Marion	
UMA ANÁLISE DOS ODS 11 À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL FRENTE A EXPANSÃO URBANA DESORDENADA	522
SALOMÃO, Katia Rocha	
SALVATTI, Isabella M.	
HIDROSSOLIDARIEDADE VS. COMODIFICAÇÃO DA ÁGUA: CONFLITOS NA GOVERNANÇA GLOBAL E DIREITOS COMUNITÁRIOS	535
CHAI, Cássius Guimarães	
DESENVOLVIMENTO COMPARTILHADO NA EXPLORAÇÃO DE RECURSO HIDRICOS TRANSFRONTEIRIÇOS.....	557
PAUSEIRO, Sérgio Gustavo de Matos Pauseiro	
SCALESTKY, Felipe Santa Cruz de Oliveira	

LEGISLAÇÃO VINCULADA A LA DEFORESTACIÓN Y EXPERIENCIAS DE REFORESTACIÓN EN IQUITOS (PERÚ) Y RIO DE JANEIRO (BRASIL).....	570
BURGOS JAEGER, Mariana L.	
O IMPACTO DA ECONOMIA CIRCULAR NA INDÚSTRIA DAS SELAS: PERSPECTIVAS SOBRE SUSTENTABILIDADE NO CONTEXTO REGIONALIZADO	584
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
FERNANDES, Fabiane Lúcia Arruda	
SUSTENTABILIDADE REPRODUTIVA E OS DESAFIOS PARA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO PARENTAL SOB A ÓTICA DA DEMOCRATIZAÇÃO NO CONTEXTO DA REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA NO BRASIL.....	601
ESPOLADOR, Rita de Cássia Resqueti Tarifa	
SOUZA, Camila Garcia de	
CAXA, Josiane Aparecida	
A IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA DIANTE DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: UMA ANÁLISE DA REGULAÇÃO JURÍDICA DO SOLO URBANO NA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA.....	619
ARAUJO JR., Miguel Etinger de	
SANCHES, Jussara Romero	
ONO, Isabela Gautier	
GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS TRANSPORTES AUTÔNOMOS DENTRO DA ECONOMIA CIRCULAR	639
NASCIMENTO, José Renato Torres do	
JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: AS NOVAS FRONTEIRAS NO TERCEIRO MILÊNIO.....	657
MUNHOZ FILHO, Lourenço	
CAMPOS MUNHOZ, Matheus	
PEROZO DE ALBUQUERQUE, Nicolas	
A RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) POR ACIDENTES COM ANIMAIS SILVESTRES EM RODOVIAS FEDERAIS: UMA ANÁLISE DOUTRINÁRIA, NORMATIVA E DA DIVERGÊNCIA EM SEDE JURISPRUDENCIAL.....	669
ROCHA, Solange de Holanda	
ARRUDA, Taisa dos Santos	
CRISE AMBIENTAL E OS NOVOS EXILADOS: A LUTA PELA CIDADANIA E CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS REFUGIADOS AMBIENTAIS.....	687
ANTUNES, Rosana Maria de Moraes e Silva	
ARAKAKI, Fernanda Franklin Seixas	
HANSEN, Gilvan Luiz	

PARTE III: DIREITOS, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS

ENTRE RECONHECIMENTO E EXCLUSÃO: OS LIMITES DO DISCURSO DE ÓDIO À LUZ DA TEORIA DA JUSTIFICAÇÃO	703
MASSUCATTO, Karen Cristine Campanha	
HAMEL, Márcio Renan	
A MORTE DA VERDADE, O ESVAZIAMENTO DO ESTADO: UMA ANÁLISE DA DESINFORMAÇÃO NA PÓS-MODERNIDADE	718
CABERLIN, Felipe Januário	
KASEMIRSKI, André Pedroso	
BANNWART JÚNIOR, Clodomiro José	
A RELEVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS PARA O MODELO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	739
PADEIRO FILHO, Orlando de Souza	
RESPONSABILIDADE CIVIL E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: OBSTÁCULOS À EFETIVA RESPONSABILIZAÇÃO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA	753
CASTRO, Camila Vieira	
TEBAR, Natália Boigues Corbalan	
AMARAL, Ana Cláudia Zuin Mattos do	
IMPACTO DAS REDES SOCIAIS NA IMPARCIALIDADE DO TRIBUNAL DO JÚRI: DESAFIOS AO DEVIDO PROCESSO LEGAL	768
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
TARCÍSIO, Gilmara Silva	
BRAGA, Letícia Uebe Pires	
A CORRIDA CONTRA O TEMPO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL: O COMBATE À DESINFORMAÇÃO ELEITORAL	779
BUZALAF, Mirelle Neme	
GARCIA, Cristiane Camila Bonacin	
RODRIGUES, Nathalia Godoy	
COMBATENDO FAKE NEWS: A RELEVÂNCIA DO OSINT EM ELEIÇÕES E CONFLITOS MODERNOS	792
NICOLOSO, Carlo Pegoraro	
JULGAMENTO SEM PROCESSO: A DESINFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE VIOLÊNCIA COLETIVA.....	807
LIMA, Geovana Silva	
SILVA, Jamily Aquino Alves	
BARRETO, Renata Caldas	

PUBLICIDADE ENGANOSA E INFLUÊNCIA DIGITAL: OS LIMITES E O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA ATUAÇÃO NAS REDES SOCIAIS.....	821
AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos	
COSTA, Izabella Affonso	
ANDRADES, Maria Eduarda Gobbo	
REFLEXÕES ACERCA DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À LUZ DO CONSTITUCIONALISMO DIGITAL.....	835
GAVIÃO FILHO, Anizio Pires	
ROSA, Conrado Paulino da	
SANHUDO, Victória Barboza	
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL NA PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE: A FIGURA DO ENCARREGADO DE DADOS.....	854
BUZALAF, Mirelle Neme	
GARCIA, Cristiane Camila Bonacin Garcia	
RODRIGUES, Nathalia Godoy	
PROPOSIÇÕES ÉTICAS PARA UMA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INCLUSIVA.....	867
SILVA, Daniela Juliano	
TECNOLOGIAS DE SENSORES IOT E BIG DATA NA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA.....	886
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
GOMES, Rafaella Christina	
SANTOS, Maria Clara Leão	
REFLEXÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ELABORAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS.....	899
PEREIRA DE ALMEIDA, Marcelo	
CAMPOS MUNHOZ, Matheus	
PEROZO DE ALBUQUERQUE, Nicolas	
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FRENTE ÀS AMEAÇAS DA ERA DIGITAL.....	912
BUZALAF, Mirelle Neme	
GARCIA, Cristiane Camila Bonacin	
RODRIGUES, Nathalia Godoy	
TEORIA DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL E CRIMES CIBERNÉTICOS: UMA ANÁLISE SÓCIO CRIMINOLÓGICA	924
ARAKAKI, Fernanda Franklin Seixas	
SOUZA, Maria Julia Maximiano de	
BOECHAT, Ana Paula Nagib Latfalla	

**O DESASSUJEITAMENTO NA ERA DIGITAL: PODER,
GOVERNAMENTALIDADE ALGORÍTMICA E RESISTÊNCIA 938**

MOREIRA, Anderson

**IMPACTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS RELAÇÕES DE
TRABALHO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS REGULATÓRIAS 950**

MIGUEL CENCI, Elve

MARTINS, Felipe Mota Barreto

**AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DA PROVA DIGITAL: IMPACTOS
NO PROCESSO CIVIL CONTEMPORÂNEO 962**

TANIZAWA, Paulo Henrique Guilman

GUIMARÃES, Larissa Pereira da Silva

SERRA, Manoela Moriana de Paula

CIDADES INTELIGENTES: UMA NOVA FORMA DE INCLUSÃO DIGITAL..... 976

ARRUDA JUNIOR, Pedro

GOMES, Rafaella Christina

SANTOS, Maria Clara Leão

ALGORITMO ÍNTIMO: DIGITALIZAÇÃO E MERCANTILIZAÇÃO DO AMOR 989

HANSEN, Gilvan Luiz

OLIVEIRA, Camila Guimarães Pio de

SILVEIRA, Nathália Hermano Almeida da

**DIGITAL SOVEREIGN IDENTITY: TECHNOLOGICAL INNOVATION
AS AN INSTRUMENT OF EQUALITY..... 1007**

ANASTÁCIO, Rachel Bruno

PARTE IV: DIREITOS HUMANOS, VULNERABILIDADES E MULTICULTURALIDADE

**A RESPONSABILIDADE CLIMÁTICA DOS ESTADOS NA CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CTIDH): O PEDIDO DE PARECER DE
OPINIÃO CONSULTIVA DA REPÚBLICA DA COLÔMBIA E DO CHILE SOBRE
EMERGÊNCIA CLIMÁTICA A PARTIR DO DEVER DOS ESTADOS AMERICANOS 1027**

NERI, Natália de Andrade Fernandes

SOUSA, Mônica Teresa Costa

**CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E ESTADO BRASILEIRO:
ANÁLISE DE IMPACTOS DE DECISÕES CONDENATÓRIAS NO ORDENAMENTO
JURÍDICO NACIONAL 1042**

LIBÓRIO, Andressa

BARRETO, Renata

RAMOS, Thayze

**POVOS INDÍGENAS EM ISOLAMENTO VOLUNTÁRIO: CASOS
CONTENCIOSOS NA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS..... 1059**

DAMAS, Dandara

OS PROTOCOLOS AUTÔNOMOS COMO INSTRUMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA CONSULTA PRÉVIA, LIVRE E INFORMADA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS	1080
COSTA, Jackeline de Sousa	
NERI, Natália de Andrade Fernandes	
O THIRD PARTY FUNDING COMO INSTRUMENTO DE AMPLIAÇÃO AO ACESSO Á JUSTIÇA NO BRASIL.....	1093
SCALETSKY, Felipe de Santa Cruz Oliveira	
PAUSEIRO, Sergio Gustavo	
OLIVEIRA, Fagner Vinícius	
A EFICÁCIA DA CONSENSUALIDADE NOS CONFLITOS QUE ENVOLVEM O PODER PÚBLICO	1107
OLIVEIRA, Natália Regueira de	
OLIVEIRA, Thalles Passos de	
A CONCILIAÇÃO COMO MECANISMO EFICAZ PARA A CONCRETIZAÇÃO DA META 16.3 DA AGENDA 2030 - UMA ANÁLISE DO CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO	1122
GONÇALVES, Gabriela Prates	
SPANVELLO, Isadora Laura Facco	
SPENGLER, Fabiana Marion	
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO: MECANISMOS QUE PERMITEM POTENCIALIZAR A DESJUDICIALIZAÇÃO.....	1137
PEREIRA DE ALMEIDA, Marcelo	
RODRIGUES FERREIRA, Maria Ruth	
AYALA MANHÃES, Vanessa	
A ARBITRAGEM TRABALHISTA INDIVIDUAL APÓS CINCO ANOS DE REFORMA: IMPACTOS, LIMITES E APLICABILIDADE ATUAL	1153
TERRA, Claudine Aparecido	
SERRA, Manoela Moriana de Paula	
NASCIMENTO, William Pereira do	
DA SENZALA AO QUARTINHO DE EMPREGADA: RETRATOS DA ESCRAVIDÃO MODERNA NO CASO DAS MADALENAS	1167
DIOGO, Hélen Rejane Silva Maciel	
SILVA, Caroline Neves Oliveira da	
SILVA, Maria Alice Pereira da	
O CAMINHO DA INCLUSÃO: MUDANÇAS NA LEI DE COTAS AO LONGO DO TEMPO.....	1184
PAULA, Franciane Souza de	
RIBEIRO, Josimar Gonçalves	
QUEIROZ, Whênale Rosângela Silva de	

DESAFIOS DO PODER JUDICIÁRIO DIANTE DAS VULNERABILIDADES EM CENÁRIOS DE DESASTRES CLIMÁTICOS	1202
TRISTÃO, Ivan Martins	
LIMA, Indira Klepa de	
PEREIRA, Laura Dariva Cândido	
ENTRE MITOS E FERIDAS: CULTURA MACHISTA, FEMINICÍDIO E A (IN)EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	1214
ARAKAKI, Fernanda Franklin Seixas	
OLIVEIRA, Tainara Machado de	
FERREIRA, Tatiany Marcolino	
A CULPA É DA EVA: VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA COMO VIOLAÇÃO A DIGNIDADE DA MULHER EM UMA SOCIEDADE MACHISTA	1228
SILVA ARRUDA, Camila Rabelo de Matos	
AS IMPLICAÇÕES DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS IDOSOS: REFLEXÕES SOBRE ETARISMO	1240
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
GOMES, Rafaella Christina	
SANTOS, Maria Clara Leão	
ENTRE PODER DESEJAR E SER DESEJADA: RECORTES DE UM CAPACITISMO CAPITALISTA.....	1254
FREITAS, Angélica Ferreira de	
DE PAULA, Helga Maria Martins	
FIDELES, Sirlene Moreira	
A MODA DA NÃO-MODA: UM ESTUDO DE CASO DAS TRAD WIVES E SEU IMPACTO SOCIOLÓGICO.....	1269
HANSEN, Gilvan Luiz	
PIO DE OLIVEIRA, Camila Guimarães	
ALMEIDA DA SILVEIRA, Nathália Hermano	
DIREITO E MODA: O CONTROLE SISTÊMICO DOS CORPOS DÓCEIS	1284
SILVA, Esther Muniz Gomes da Costa	
MAGALHÃES, Isadora Gouvea	
ARAKAKI, Fernanda Franklin Seixas	
FOME E DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS: REFLEXÕES SOBRE A PLATAFORMA FOOD TO SAVE	1303
ARRUDA JUNIOR, Pedro	
TARCÍSIO, Gilmara Silva	
BRAGA, Letícia Uebe Pires	

TRIBUTAÇÃO SAUDÁVEL: IMPOSTO SELETIVO NA REGULAÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS E NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NO BRASIL..... 1316

MOULIN, Darlan Alves

ENTRE A TERRA E O ABANDONO: NECROPOLÍTICA E O PEQUENO CAFEICULTOR 1334

CORRÊA, Camila Braga

REIS, Maria Cristina

MACIEL, Lucas Gabriel da Silva

EL ITER JURÍDICO DE LA ADOPCIÓN EN LA CIVILIZACIÓN ROMANA..... 1351

CADAYA VIDAL, Leopoldo J.

RESPONSABILIDADE CIVIL DIANTE DA VIOLENCIA DOMÉSTICA..... 1372

COSTA, Alexander Seixas da

PARTE V: O DIREITO CONTEMPORÂNEO E SUAS FACES

LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR EL RIESGO EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR: DE SUS ORÍGENES EN ROMA A LA ACTUALIDAD 1385

CADAYA VIDAL, Leopoldo J.

EVOLUÇÃO DO DIREITO À SAÚDE: PROCESSOS DEEP-LEARNING E RESPONSABILIDADE LEGAL 1397

ARRUDA JUNIOR, Pedro

LASMAR, Erika Tayer

A PROTEÇÃO JUSFUNDAMENTAL DO CONSUMIDOR DE SERVIÇO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE..... 1409

DOMINGUES, Gleison Heringer Vieira

INDENIZAÇÕES PUNITIVAS COMO UM CAMINHO PARA O RECONHECIMENTO DA INEFICIÊNCIA DA COMPENSAÇÃO E INCENTIVO À PREVENÇÃO 1422

Natávia Boigues Corbalan Tebar

Camila Vieira Castro

Ana Cláudia Zuin Mattos do Amaral

O CONTRATO DE DOAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO COMO INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARENTAL NA INSEMINAÇÃO CASEIRA..... 1436

QUEIROZ, Matheus Filipe de

GIROTTO, Guilherme Augusto

PAIANO, Daniela Braga

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA AÇÃO PENAL..... 1449

RODRIGUES, Diovane Franco

JOSEPH, Felipe dos Santos

A CONTRATUALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES NA PREVENÇÃO DE CONFLITOS E REDUÇÃO DA LITIGIOSIDADE: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA AUTONOMIA PRIVADA.....	1468
ROSA, Conrado Paulino da	
PAIANO, Daniela Braga	
PEREIRA, Marina Silva	
LIMITES DO SISTEMA INQUISITORIAL E A EMERGÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO DEFENSIVA NO BRASIL.....	1484
GONÇALVES ALVES, David Anthony	
LIBERDADE E COOPERAÇÃO NO PROCESSO CIVIL: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E LIMITES ÉTICO-JURÍDICOS À AUTONOMIA PROCESSUAL.....	1494
BELLINETTI, Luiz Fernando	
TRISTÃO, Ivan Martins	
DE QUINTAL, Renan	
IMPACTO DA REVOLUÇÃO 4.0 NO TRABALHO: ENTRE O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E A REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL.....	1509
FARIA, Bruna	
OLIVEIRA, Lourival José de	
A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO: UM EXAME POR EVENTUAIS DANOS OCASIONADOS A PACIENTES PELA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ÁREA DA SAÚDE	1525
RODRIGUES, Márcio Fernando	
ESPOLADOR, Rita de Cássia Resquetti Tarifa	
INIMIGOS DO ESTADO, ALVOS DO SISTEMA: O DIREITO PENAL DO INIMIGO SOB O OLHAR GARANTISTA DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS	1531
FERNANDES, Eduarda Ventura	
POLAKIEWICZ, Rafael Rodrigues	
ARAKAKI, Fernanda Franklin Seixas	
A CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL COMO MEIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA NO REGIME RECUPERACIONAL	1550
MOREIRA DE PAIVA, Marcella da Costa	
PASSOS E ANDRADE, Bruna Bonvini Bruzzi	
A REPERCUSSÃO DA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO	1566
ROCHA, Solange de Holanda	
MENDES, Rayana de Carvalho	
EXPROPRIAÇÕES CAPITALISTAS, TRABALHO E DISCURSO JURÍDICO: O CASO DOS TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA Nº 07, 08 e 09 de 2023	1583
COELHO, Bruna da Penha de Mendonça	

A “PEJOTIZAÇÃO” POR INTERMÉDIO DA FIGURA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO..... 1596

ROCHA, Solange de Holanda

LUCATTO, Carolaine Silva Daniel

A METÁFORA DO EMPRESÁRIO DE BICICLETA NA DICÇÃO DO MINISTRO DINO DO STF..... 1612

MACEDO BARRETO, Francisco de Assis

IMPACTO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO DECORRENTE DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 1626

ARRUDA JUNIOR, Pedro

GOMES, Rafaella Christina

SANTOS, Maria Clara Leão

ANÁLISE DA ÉTICA DO DISCURSO EM HABERMAS: A ANIQUILAÇÃO ÉTICO-MORAL DOS TRABALHADORES DO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS..... 1640

FIGUEIRA, Luanna da Silva

HANSEN, Gilvan Luiz

PROSPECTIVIDADE AO TRABALHO DA PESSOA IDOSA 1657

JOSEPH, Felipe dos Santos

COUTO, Guadalupe Louro Turos

BRILHANTE, Simone

A AUTONOMIA PRIVADA NA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL: ENTRE A LIBERDADE INDIVIDUAL E OS LIMITES IMPOSTOS PELA DIGNIDADE HUMANA..... 1676

CORRÊA, Daniel Marinho

ESPOLADOR, Rita de Cássia Resqueti Tarifa

TRANSFORMAÇÕES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO: O PAPEL DAS TECNOLOGIAS NO TRABALHO HÍBRIDO..... 1690

VIEIRA, Priscila Santana

GUIMARÃES, Larissa Pereira da Silva

SERRA, Manoela Moriana de Paula

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DA CVM E DA BOLSA DE VALORES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ESG 1706

PAIVA, Marcella da Costa Moreira de

PACÍFICO, Hugo de Freitas

APRESENTAÇÃO

O outono se faz presente na Europa e, com ele, o prenúncio de que o frio se aproxima e o recolhimento pelas baixas temperaturas se mostra prudente. Num ambiente assim, além de uma bebida quente para aquecer o corpo, nada como a boa companhia de um livro para acalentar a alma, cujas reflexões e argumentos nos convidam a uma viagem introspectiva pelo sentido da própria existência e do modo como a temos partilhado com os outros, nas instituições pelas quais transitamos.

É precisamente isso que a obra que chega até você, leitor, pretende ser: uma companhia reflexiva que conduz ao aprendizado com aquilo que outros sentiram, pensaram, construíram como argumentos, e que partilharam através de diversos capítulos sobre diferentes temas.

Os organizadores desta obra procuraram, com habilidade e sensibilidade, reunir a torrente de pensamentos, espalhados por mais de uma centena de contribuições na forma de textos. Dividiram em temáticas amplas, distribuindo-as em cinco grandes partes.

A Primeira Parte, intitulada “Democracia, Estado de Direito e Relações Internacionais”, reuniu as discussões de temas acerca dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e da maneira como este tem sido vivenciado em diferentes lugares do planeta, seja nas experiências internas às nações, seja em âmbito das relações entre as mesmas.

A Segunda Parte, “Cidadania Educação e Sustentabilidade”, voltou-se para as preocupações em torno das questões atinentes à cidadania em suas diversas perspectivas e manifestações ao redor do mundo. Mas a perspectiva de cidadania que perpassa as preocupações envolve um viés cosmopolita e viabilizador da sustentabilidade planetária, nas suas diversas conotações. Ademais, para que se possa semear uma consciência planetária voltada à construção de uma cidadania participativa, cosmopolita e sustentável, a educação parece ser uma via crucial de viabilização deste projeto, razão pela qual a educação também se tornou pauta das discussões aqui travadas.

Mas uma nova sociedade e um planeta mais harmonizado somente serão possíveis se as relações humanas priorizarem a comunicação livre e respeitosa, de sorte que todas as vozes possam ser ouvidas e não sejam excluídos aqueles que ousem divergir, questionar e propor alternativas. O direito, como instância normativa a serviço da sociedade, deve garantir a liberdade de expressão, e isso implica também, por vezes, coibir com sanções aqueles que se utilizam de mecanismos para construir o engano dos demais, com falsas notícias ou proliferação das mentiras, usando do aparato tecnológico cada vez mais sofisticado para fins de dominação e domesticação das sociedades. Para evitar tais circunstâncias é que a Terceira Parte versou sobre “Direitos, Comunicação e Tecnologias”, concentrando e convergindo os textos nos quais são trazidas as análises sobre os assuntos mencionados.

A Quarta Parte, por sua vez, trata das vulnerabilidades e desrespeito aos direitos humanos em nível planetário, os quais são geradores de conflitos que exigem novas formas de solução para evitarmos a aniquilação das minorias e de todos aquele que possuem comportamentos ou

culturas diferentes dos padrões hegemônicos predominantes no terceiro milênio. “Direitos Humanos, Vulnerabilidades e Multiculturalidade” foi o nome escolhido para abarcar o conjunto das diversas leituras propostas acerca dos temas inseridos nesta quarta parte.

Finalmente, a Quinta Parte, “O Direito Contemporâneo e suas Faces”, que fecha a obra aqui apresentada, se orienta para as discussões acerca do Direito contemporâneo em suas diversas expressões e compreensões, a partir de fundamentos teóricos distintos e experiências práticas específicas, nas diferentes instituições e nações.

Além da riqueza de reflexões trazidas nos diferentes textos, que tornam o livro grande em quantidade de páginas e qualidade de conteúdos, este livro representa a retomada do encontro, da presença, da convivência. Ele é fruto da produção gerada e apresentada na sexta edição do Seminário Internacional sobre Democracia, Cidadania e estado de Direito (VI SIDeCiED), que resgatou a modalidade presencial na sua realização, em Ourense/ Espanha, de 10 a 13 de março de 2025.

A pandemia nos forçou a realizar algumas edições do SIDeCiED apenas na modalidade remota. Desta vez, porém, além de atividades on line, que tornaram possível a participação de pessoas de diferentes países e lugares do planeta, pudemos voltar à convivência com as pessoas queridas e amigas que se fizeram presentes na Espanha, num encontro face a face com as pessoas que é único, fundamental, insubstituível.

E isso se tornou possível, em grande medida, graças aos esforços dos participantes e ao apoio de Instituições como a Universidade de Vigo, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Estadual de Londrina.

Por esses motivos e esse contexto, o evento foi um sucesso e o produto dele, que chega até você, leitor, na forma de livro, é motivo de grande celebração para todos aqueles e aquelas que continuam a acreditar e a lutar por Democracia, Cidadania e Estado de Direito, com todos os ingredientes a isso inerentes (liberdade, equanimidade, justiça, multiculturalidade, solidariedade, cosmopolitismo).

Ourense, Espanha, outono de 2025.

Anton Lois Fernández Álvarez

Gilvan Luiz Hansen

Guillermo Suárez Blázquez

PRESENTACIÓN

El otoño ya está aquí en Europa, y con él llega el presagio del frío inminente, por lo que es prudente resguardarse debido a las bajas temperaturas. En un ambiente así, además de una bebida caliente para calentar el cuerpo, nada como la buena compañía de un libro para reconfortar el alma, cuyas reflexiones y argumentos nos invitan a un viaje introspectivo a través del significado de nuestra propia existencia y de cómo la hemos compartido con otros, en las instituciones que frecuentamos.

Esto es precisamente lo que la obra que llega a usted, lector, pretende ser: una compañía reflexiva que nos lleve a aprender de lo que otros han sentido, pensado, construido como argumentos y compartido a través de varios capítulos sobre diferentes temas.

Los organizadores de esta obra han buscado con habilidad y sensibilidad reunir el torrente de pensamientos, dispersos en más de cien contribuciones en forma de textos. Los han dividido en amplios temas, distribuyéndolos en cinco secciones principales.

La Primera Parte, titulada “Democracia, Estado de Derecho y Relaciones Internacionales”, reunió debates sobre temas relacionados con los fundamentos del Estado de Derecho Democrático y su vivencia en diferentes partes del mundo, tanto dentro de las naciones como en las relaciones entre ellas.

La Segunda Parte, “Ciudadanía, Educación y Sostenibilidad”, se centró en las preocupaciones en torno a la ciudadanía en sus diversas perspectivas y manifestaciones a nivel mundial. Sin embargo, la perspectiva ciudadana que permea estas preocupaciones implica un sesgo cosmopolita y facilita la sostenibilidad planetaria, en sus diversas connotaciones. Además, para sembrar una conciencia global centrada en la construcción de una ciudadanía participativa, cosmopolita y sostenible, la educación se presenta como una vía crucial para la viabilidad de este proyecto, razón por la cual la educación también se convirtió en tema de debate.

Pero una nueva sociedad y un planeta más armonioso solo serán posibles si las relaciones humanas priorizan la comunicación libre y respetuosa, para que todas las voces sean escuchadas y quienes se atrevan a discrepar, cuestionar y proponer alternativas no sean excluidos. El derecho, como cuerpo normativo al servicio de la sociedad, debe garantizar la libertad de expresión, lo que a veces implica imponer sanciones a quienes utilizan mecanismos para engañar a otros, como las noticias falsas o la proliferación de mentiras, utilizando dispositivos tecnológicos cada vez más sofisticados para dominar y domesticar las sociedades. Para evitar estas circunstancias, la Tercera Parte se centró en «Derechos, Comunicación y Tecnologías», concentrando y unificando los textos que analizan los temas mencionados.

La Cuarta Parte, a su vez, aborda las vulnerabilidades y el irrespeto a los derechos humanos a escala global, que generan conflictos que requieren nuevas soluciones para evitar la aniquilación de las minorías y de todos aquellos cuyos comportamientos o culturas difieren de los estándares hegemónicos imperantes en el tercer milenio. «Derechos Humanos, Vulnerabilida-

des y Multiculturalismo» fue el nombre elegido para englobar las diversas lecturas propuestas sobre los temas incluidos en esta cuarta parte.

Finalmente, la Quinta Parte, “El Derecho Contemporáneo y sus Rostros”, que concluye el trabajo aquí presentado, se centra en debates sobre el derecho contemporáneo en sus diversas expresiones e interpretaciones, a partir de distintos fundamentos teóricos y experiencias prácticas específicas en diferentes instituciones y naciones.

Además de las ricas reflexiones presentadas en los diversos textos, que hacen del libro una obra extensa en número de páginas y calidad de contenido, este libro representa la reanudación del encuentro, la presencia y la convivencia. Es el resultado del trabajo generado y presentado en la sexta edición del Seminario Internacional sobre Democracia, Ciudadanía y Estado de Derecho (VI SIDeCiED), que retomó su formato presencial en Ourense, España, del 10 al 13 de marzo de 2025.

La pandemia nos obligó a celebrar algunas ediciones del SIDeCiED de forma remota. En esta ocasión, además de las actividades en línea, que permitieron la participación de personas de diferentes países y lugares del mundo, pudimos reencontrarnos con seres queridos y amigos presentes en España, en un encuentro presencial único, fundamental e irremplazable.

Y esto fue posible, en gran parte, gracias al esfuerzo de los participantes y al apoyo de instituciones como la Universidad de Vigo, la Universidad Federal Fluminense y la Universidad Estatal de Londrina.

Por estas razones y en este contexto, el evento fue un éxito y su producto, que llega a usted, el lector, en forma de libro, es motivo de gran celebración para todos aquellos que seguimos creyendo y luchando por la Democracia, la Ciudadanía y el Estado de Derecho, con todos los ingredientes inherentes a ello (libertad, ecuanimidad, justicia, multiculturalidad, solidaridad, cosmopolitismo).

Ourense, España, Otoño de 2025.

Antón Lois Fernández Álvarez

Gilvan Luiz Hansen

Guillermo Suárez Blázquez

PARTE I

DEMOCRACIA, ESTADO DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

SEPARAÇÃO DE PODERES: O MITO LIBERAL QUE PRECARIZA O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

LOPES FILHO, Ozéas Corrêa

Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais (UMSA, Buenos Aires, Argentina)

Doutor em Sociologia e Direito (UFF, Niterói, Brasil)

olopes@id.uff.br

JOSEPH, Felipe dos Santos

Doutorando em Direito (UFF, Niterói, Brasil)

Mestre em Direito (UFMS, Campo Grande, Brasil)

fjosephmp@yahoo.com.br

1. INTRODUÇÃO

A teoria da separação de poderes é recurso argumentativo frequente do Poder Judiciário, especialmente ao alegar impossibilidade de controle do mérito administrativo, em relação às decisões tomadas pela Administração Pública em sede disciplinar, sendo, inclusive, matéria da Súmula n. 665/2023 (Superior Tribunal de Justiça, 2023).

Sendo o equilíbrio democrático do controle disciplinar um pressuposto essencial para assegurar a estabilidade das instituições, faz-se necessário verificar, sob lentes da teleologia e da filosofia jurídicas, promovendo-se um resgate histórico e lógico, a sustentação do modelo argumentativo tal como se tem visto com frequência: diga-se, como óbice quase intransponível ao controle jurisdicional.

Desde logo, note-se que o modelo de Direito Administrativo brasileiro está eminentemente fundado no modelo do correlato francês, razão pela qual é necessário estabelecer um procedimento analítico-digressivo das suas bases genéticas, que estão diretamente associadas ao movimento liberal-burguês do século XVIII que resultara na queda da monarquia e ascensão do Estado Constitucional moderno.

Também é necessário analisar a natureza dos manifestos de Locke (1632–1704) e Montesquieu (1689–1755), teóricos que forneceram, em tese, argumento filosófico para a estruturação que se deu à separação de poderes. Mas mais do que avaliar essa natureza, se política, se jurídica, ou outra distinta, é necessário verificar se a leitura que se lhes foi dada é compatível, diga-se, fiel, às suas ideias, ou se interpretações equivocadas lhes atribuí sentido diverso.

Fato inexorável é que a separação de poderes é um recurso argumentativo frequente, usado

em larga escala para impedir que o Poder Judiciário promova exame de mérito dos atos administrativos. A análise do tema é, logo, potencialmente, um contributo para o desenvolvimento de uma Administração Pública tributária à segurança jurídica e aos valores mais caros da cultura democrática.

2 O ESTADO MODERNO E OS MODELOS CONSTITUCIONAIS DOS SÉCULOS XVIII E XIX

A Revolução Francesa (1789–1799) costuma ter uma apresentação acadêmica sob certa perspectiva ufanista, ressaltadas análises que destacam o período do “reino do terror”, quando o movimento se perdeu num processo de autofagia, ao sair à caça dos “hipócritas”:

A insana desconfiança de Robespierre em relação aos outros, mesmo aos amigos próximos, derivava em última instância de sua suspeita não tão insana, mas plenamente normal, de si mesmo. Visto que seu próprio credo o obrigava a fazer o papel do “incorrupível” no cotidiano público e a mostrar sua virtude, a abrir seu coração sinceramente, pelo menos uma vez por semana, como ele podia ter certeza de não ser a única coisa que provavelmente mais temia na vida: um hipócrita? ... Robespierre levou os conflitos da alma, a *âme déchirée* de Rousseau, para a política, na qual eles se tornaram mortíferos porque eram insolúveis.... Se “o patriotismo era uma coisa do coração”, como dizia Robespierre, então inevitavelmente o reinado da virtude seria, no pior dos casos, o domínio da hipocrisia ou, na melhor das hipóteses, a luta interminável para caçar os hipócritas, luta que só podia terminar em derrota devido ao simples fato de que era impossível distinguir entre os verdadeiros e os falsos patriotas.... a busca dos motivos, a exigência de que todos exponham em público motivações íntimas, na medida em que pede o impossível, transforma todos os atores em hipócritas ... A revolução desmascarara seus filhos antes de passar a devorá-los, e a historiografia francesa, em mais de 150 anos, reproduziu e documentou todos esses desmascaramentos, até não restar entre os principais atores ninguém que não tenha sido alvo de acusações ou, pelo menos, suspeitas de corrupção, duplicidade e falsidade.... Foi a guerra à hipocrisia que transformou a ditadura de Robespierre no Reinado do Terror ... O “terror da virtude” de Robespierre era terrível ... Era uma questão de arrancar a máscara do traidor disfarçado ... (Arendt, 2011, pp. 135-141).

Não se menosprezem, pois, as virtudes da Revolução Francesa, que, sim, são muitas e singularmente importantes na construção do ideário democrático. São menos frequentes, todavia,

as análises dos seus vícios, que são, de igual modo, importantes, para uma sindicabilidade da perspectiva histórico-jurídica. E não se está nem mesmo, com isso, buscando dar protagonismo a figuras como Edmund Burke, aquele que se transformou no “crítico mais notável” (Habermas, 2014, p. 247), e a quem, mesmo Tocqueville, menciona como que atento às suas previsões:

Causa espanto a facilidade com que a assembleia constituinte pôde eliminar de um só golpe todas as antigas províncias da França, muitas das quais eram mais antigas que a monarquia, e dividir metodicamente o reino em oitenta e três partes distintas, como se fosse o solo virgem do Novo Mundo. Nada surpreendeu tanto e mesmo apavorou o restante da Europa, que não estava preparada para um espetáculo como esse. “É a primeira vez”, dizia Burke, “que vemos homens retalhar sua pátria de um modo tão bárbaro.” Realmente, parecia que estavam dilacerando corpos vivos: estavam apenas esquartejando mortos.

Não é por desprezo a Edmund Burke que não se o menciona, mas pelo simples fato de sua posição contra a Revolução ter sido definida antes mesmo de qualquer evidenciação do caos que viria a se instalar após a deposição da monarquia francesa. Burke foi, nesse sentido, perene, e desde sempre, um militante contra-revolucionário. (Cf. Burke [1729-1797], 1982)

Contribuiu, para a formação desse semblante quase místico, a sua nítida pretensão de servir de exemplo universal em relação à organização do Estado e o seu caráter filosófico – influência do iluminismo – diferentemente do que se viu na Revolução que resultara na independência norte-americana¹, que fora impulsionada por um critério pragmático, sem pretensões universalizantes, e essencialmente mercantil, o que chega a causar certa perplexidade de alguns analistas, vide, *e.g.*, Paixão e Bigliuzzi (2008):

É curioso, conforme observado por David L. Ammerman, que um movimento político seja associado a uma efetiva redução no preço de uma mercadoria. Mas foi, de fato, o que ocorreu. Segundo a interpretação que acabou por prevalecer nos debates parlamentares, em Londres, uma forma eficaz de exercer efetiva tributação sobre as atividades comerciais da colônia seria a regulamentação da comercialização do chá. Naquele mesmo período da década de 1770, a Companhia das Índias Orientais estava próxima à falência. O gabinete parlamentar impôs, então, às colônias, o monopólio da Companhia para importação do chá, e reservou à própria empresa o direito de escolher os mercadores norte-americanos aptos a receber o produto. Como uma forma de viabilizar a aplicação da norma, o preço final do chá, para as colônias, foi reduzido em relação ao valor praticado na época. ... significava, ainda que indiretamente, nova tributação; os importadores eram obrigados a comprar o chá por

1 Também importante na definição daquilo que se convencionou chamar de Estado Moderno.

intermédio da Companhia das Índias Orientais. Tratava-se de um mecanismo sutil de fixação de tributo, na medida em que o consumidor final nem sequer seria afetado, em virtude da redução do preço. ... o problema não era o impacto financeiro imediato das medidas da metrópole, mas a sua motivação implícita, que compreendia a imposição de tributos aos colonos por um Parlamento no qual eles não estavam representados. O resultado foi a solidificação da percepção - amadurecida ao longo dos anos anteriores - de que estava em andamento uma política imperial agressiva visando à diminuição das liberdades dos colonos. (p. 111).

Tratava-se, ali, de uma aspiração puramente liberal, uma manifestação da cultura norte-americana que se formava, como foi percebido por Tocqueville (2016).

O princípio da igualdade jurídica entre os homens livres, como se sabe, foi o traço da sociedade americana que mais impressionou Alexis de Tocqueville, quando de sua viagem de estudos e pesquisas ao país, de maio de 1831 a fevereiro de 1832. Tão marcado ficou o jovem magistrado francês com o fato de ex-colônias europeias haverem repudiado completamente a organização aristocrática tradicional do Velho Continente, que desenvolveu, em obra famosa, a tese da democratização inelutável da humanidade, no futuro próximo. É claro que a igualdade de condição jurídica não significou, de modo algum, o nivelamento socioeconômico da sociedade norte-americana. À época em que Tocqueville visitou o país, ainda não se haviam formado grandes fortunas privadas, mas tudo se encaminhava para isso. A supressão dos privilégios estamentais, com a livre circulação de bens num mercado unificado, representou um dos mais importantes estímulos ao desenvolvimento da economia capitalista. A este fator objetivo, acrescentou-se outro, não menos importante, ligado à mentalidade do povo norte-americano, e que não passou despercebido à argúcia do jovem aristocrata francês. “Desconheço um país”, anotou ele, “em que o amor do dinheiro ocupe um lugar mais amplo no coração do homem, e onde se professe um desprezo mais profundo pela teoria da igualdade permanente dos bens”. A fortuna individual pode não ser hereditária, mas ela “circula por lá com incrível rapidez, e a experiência ensina que é raro ver duas gerações recolherem seus favores” (Comparato, 1999, p. 60).

Não por acaso que a carta constitucional de 1787, resultante da Convenção da Filadélfia, nem mesmo se preocupara em enunciar um rol de direitos (*bill of rights*), o que veio a ser feito, por emenda, em 1791, muito em razão dos dissensos entre os Estados do norte e os do sul acerca da prática escravocrata, ainda um alicerce da economia latifundiária, especialmente na Virgí-

nia (Paixão, 2008). Reconheça-se, porém, que tanto na França como na América do Norte, os movimentos revolucionários puseram fim à dominação estabelecida pelo modelo monárquico-colonialista – ainda que os modelos subjacentes tenham dado continuidade a diversas práticas típicas do regime deposto. Por sua vez, o constitucionalismo alemão do século XIX não vai buscar seu fundamento na legitimação popular, nem anseia a deposição da monarquia, mas vai se apoiar, curiosamente, na própria figura do monarca. Surge ali uma ruptura com a ideia de que uma Democracia só possa se desenvolver por meio do poder constituinte do povo, sugerindo que também se o possa por meio do poder constituinte do rei, que assente a imposição de algumas (auto)limitações (Kriele, 2023).

A crise havida no auge da Revolução Francesa, associada a um cenário que mesclava um enorme colapso de legitimidade para o exercício do poder político em nome do Estado – que resulta na apresentação da burguesia como única entidade capaz de fazê-lo naquele momento – com uma caçada mortífera à “hipocrisia”, resulta, na Alemanha, num sentimento de repulsa, obstando o desenvolvimento de um processo revolucionário, tal como se deu na França (Arendt, 2011; Comparato, 1999).

Dos três estamentos que compunham oficialmente a sociedade francesa, o clero e a nobreza não tinham, naquele momento histórico, a menor legitimidade para reivindicar para si a soberania, porque continuavam apegados a privilégios que oprimiam o povo humilde e restringiam a liberdade econômica dos burgueses. ... A classe burguesa resolvia assim, elegantemente, a delicadíssima questão da transferência da soberania política. Em lugar do monarca, que deixava o palco, entrava em cena uma entidade global, dotada de conotações quase sagradas, que não podiam ser contestadas abertamente pela nobreza e o clero, sob pena de sofrerem a acusação de antipatriotismo, entidade essa que, de qualquer forma, pairava acima do povo, onde predominava a força numérica dos não-proprietários. ... Obtinha com isto a classe burguesa, logo no início do movimento revolucionário, o exercício efetivo e exclusivo do poder político, em nome de todos os cidadãos. (Comparatto, 1999, pp. 150-153)

la Revolución Francesa fue acompañada por la opinión pública alemana con gran atención, con tensa expectativa y esperanza. Tanto más profunda fue la desilusión después del fracaso de las ideas de 1789 en el año de 1792: La elevación soberana por encima del derecho y el terror subsiguiente provocaron en todas partes horror e indignación. La idea de un Estado constitucional basado em los derechos humanos permaneció ciertamente viva en la burguesía alemana. ... Si quería, en otras

palabras, realizar las ideas de la Revolución Francesa sin revolución.
(Kriele, 2023, pp. 290-291)

O resultado disso foi o desenvolvimento, na Alemanha do século XIX, de teorias constitucionais que buscaram conciliar duas fontes independentes de poder (do parlamento e do rei). Não por acaso o ocidente herdou da Alemanha a mais forte teorização de liberdade normativa – e liberdade para o exercício do poder² – para aquele ente que, na teoria francesa inspirada em Aristóteles, Locke e Montesquieu, fora identificado como Poder Executivo.³

Afastese, porém, a ideia de que o Estado liberal francês era menos autoritário. O descritivo clássico de uma transição do Estado monárquico para o Estado de Direito como uma superação imediata do antigo regime e das suas práticas típicas, mostra-se uma falsa impressão (Binenbojm, 2014). O formato que assumiu o Estado francês pós 1789 expressava continuidade de modelos gerenciais do regime deposto:

o Antigo Regime não vai influenciar apenas negativamente a instauração do novo regime liberal (fornecendo um “modelo” em relação ao qual se pretendia romper), como sucedeu no que respeita à actuação dos parlamentos. Ele vai, simultaneamente, servir de fonte inspiradora das novas instituições, provando uma vez mais a relação de continuidade existente entre o Estado absoluto e Estado liberal (Pereira da Silva, 1996, p. 21).

Sim, é verdade que o constitucionalismo alemão produziu teorizações conciliatórias, assegurando maior longevidade para a sua monarquia, permitindo ou exigindo o desenvolvimento de modelos teóricos que, finalisticamente, enfraqueciam o regramento da supremacia da lei, fazendo-o “descaradamente” em alguns casos, como na teorização sobre “Relações Especiais de Sujeição”. Esse modelo é caracterizado pelo conceito central de “sujeição”. É no entorno dele que nasce, em relação à sociedade em geral, a noção de “Relação Geral de Sujeição”, e de um dever de cooperação em abstrato. Nos dizeres de Mayer (1949), “*el deber, que se supone general, de no perturbar en modo alguno el buen orden de la cosa pública*” (p. 19). O “poder de polícia” surge, assim, como o mecanismo de coação para fazer cumprir com esse dever, razão pela qual seu conteúdo é implícito, definido autonomamente pela Administração, e os meios para o seu exercício, resultam não de previsão legal, mas como suposição para compelir o cidadão ao cumprimento desse dever de cooperação. Obviamente, um modelo autoritário (Sundfeld, 2003, p. 10-15).

2 É icônico, para essa demonstração, a indicação de leitura do segundo volume da obra clássica de Otto Mayer: *Derecho Administrativo Alemán* (1949) (Mayer, 1949).

3 Em Locke, na verdade, surge uma certa divisão interna do que, na versão de Montesquieu é identificado como Poder Executivo, ao menos para os sistemas presidencialistas, porque Locke, basicamente, nomeia um outro poder como *federative power*; a quem caberia as relações externas, e de guerra e de paz (García de Enterría Martínez-Carande, 1994).

Ainda mais autoritária é a teoria da “sujeição especial”, destinada aos indivíduos que tem vínculos mais próximos da Administração (funcionários públicos, presos em execução de pena, entre outros), onde se defende, no modelo alemão, a existência de espaçamentos “ajurídicos”, na relação jurídica entre Estado e indivíduo – criando zonas de puro exercício de poder (de sujeição, em verdade) (Herrarte, 1994; Jiménez de Lechuga, 2000). Mas não foi menos astuciosa a engenharia argumentativa do pós-Revolução Francesa, no sentido de assegurar amplos espaços de liberdade para a nova Administração, igualmente livre do controle jurisdicional. Em ambos os casos o indivíduo se via reduzido, em escala, numa relação de caráter vertical, diante do Estado.

Não foi outro argumento, senão o da separação de poderes a que se recorreu para garantir ao projeto revolucionário a insindicabilidade das suas ações por juízes comuns. Sob a roupagem da teoria da separação de poderes, ainda que interpretada com severos desvirtuamentos, a Revolução Francesa assegurava uma fórmula jurídico-política de legitimação para se ver livre de qualquer controle externo. Relata Mário Nigro (1983) que o reforço à ideia de um poder livre de um agente controlador externo não foi algo cunhado por nomes associados à Revolução, mas sim por juízes do antigo regime,

La continuità storica fra i periodi dello stato assoluto e dello stato post-rivoluzionario è nota e sicura. Continuità non solo. di eventi, ma di persone. Rileva Legendre: “una delle basi essenziali del sistema amministrativo francese c.d. liberale, fondato sulla giustizia amministrativa, fu, in realtà, l’opera dei giudici formati sotto l’Ancien régime, Thouret, Barnave, Ricard de Nimes che, intorno al 1789-1790, elaborarono il principio: giudicare l’amministrazione, significa amministrare. (p. 30)

Estava dada, assim, a base argumentativa para a manutenção de práticas típicas do *ancien regime*, que, pela fórmula do Contencioso Administrativo e a definitiva incorporação do *Conseil d’État*, estabelecia um “juiz doméstico” (Pereira da Silva, 1996).

2. SEPARAÇÃO DE PODERES: DE TEORIA POLÍTICA DO PODER A FUNDAMENTO NA TEORIA DO ESTADO

Diz – com correção – Ackerman (2014), ao mencionar a influência de Montesquieu na teoria da separação de poderes, essência da teoria do Estado moderno a partir do modelo francês, que “nenhum outro campo de pesquisa acadêmica é tão intensamente dominado por um único pensador” (p. 14).

De fato, poucas foram as críticas dirigidas à sua teoria. E mesmo a de Ackerman, que visa demonstrar a dificuldade de subsunção de autoridades administrativas independentes no organograma tripartite, oferece uma evidenciação da sua excessiva simplicidade, diante de um Estado que é, hoje, muito mais complexo do que as matrizes do século XVIII e XIX.

Mas mais do que não ser capaz – em termos organizacionais –, de descrever e de se adaptar

ao quadro institucional do Estado contemporâneo, essa “santíssima trindade” também se mostra inapta, quando submetida a um exame teleológico, para dar suporte ao que se tem observado como prática corriqueira no Poder Judiciário brasileiro, ao se impor uma autolimitação de apreciar “méritos administrativos”, o que se reitera, especialmente, em matéria disciplinar. Vide o enunciado da Súmula 665/2023 do Superior Tribunal de Justiça:

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

Tome-se, *ab initio*, que a ideia, *per se*, de insindicabilidade de mérito administrativo já nasce conspurcada por um vício inexorável e gravíssimo da interpretação do Direito Público no Brasil: o de conferir - quiçá de forma inconsciente - protagonismo à figura do ato administrativo em detrimento da relação jurídico-administrativa⁴ estabelecida entre o “administrado” e a “Administração”. Desde 1927, Adolf Merkl (1935) já advertia sobre a necessidade de se observar a importância do “procedimento administrativo”, considerando-se que “*toda administración es procedimiento administrativo, y los actos administrativos se nos presentan como meros productos del procedimiento administrativo*” (p. 279).

Mas foi, sem dúvida, Pereira da Silva (1996) que, em Portugal, escreveu as melhores páginas sobre o tema. No Brasil, foi (muito bem) desenvolvido por Medauar (2008). Ou seja, a ideia de que o ato administrativo existe enquanto entidade autônoma – modelo interpretativo sob o qual se teorizou sua insindicabilidade – é, *per se*, um vício que desconecta o resultado (o ato) do seu *iter* constitutivo.

A consequência disso é o esvaziamento da própria noção de “legalidade administrativa” – e, conseqüentemente, do controle jurisdicional –, que se vê reduzida à apreciação de um momento específico, ínfimo, uma “fotografia” de uma relação (jurídica) que está associada a uma série de comandos normativos do “Direito” (Dezan & Carmona, 2017), do “escopo legal originário” (Bacellar Filho, 2013), que deve se ajustar, concretamente, a uma relação de natureza movediça. Como dito por Vasco Manuel Dias Pereira da Silva (1996), “O acto administrativo é apenas ‘um momento’ do complexo relacionamento entre a Administração e o particular, cuja existência é anterior e posterior àquele, e que não se esgota nessa actuação pontual” (p. 119).

A outra consequência é a redução qualitativa do indivíduo ante o Estado, que, na centralidade do ato administrativo, assume a forma de “administrado”, ao invés de sujeito de direitos que litiga, enquanto pessoa natural, em posição simétrica à pessoa jurídica de Direito Público. Transforma-se o indivíduo em objeto de um poder soberano (Pereira da Silva, 1996).

4 Cf. A relação jurídica como novo conceito central do Direito Administrativo (Pereira da Silva, 1996).

Mas a “separação de poderes” não restringe, em si, a força normativa, nesse modelo interpretativo que a superestima. Irradia, como um elemento macroestruturante do sistema normativo, em caráter pós-cognitivo e supraconceitual, suas cargas valorativas de forte apelo ético – e político –, direta ou indiretamente, para todo o Direito Público. Os conceitos de “insindicabilidade do mérito administrativo” e de “independência da instância administrativa”, dogmas absolutamente estabelecidos no Direito brasileiro, são suas intercorrências “lógicas” mais próximas.

Uma análise profunda foi feita por León Duguit (2023), que se debruçou sobre a discussão da Assembleia Constituinte francesa, e traz a exata dimensão de que foi ali que se deu forma e conteúdo jurídicos à separação de poderes. Um dos embates mais vívidos por ele relatados se deu na discussão da posição paradoxal assumida pelo instituto da separação de poderes. Ao passo em que a Revolução tinha o povo como única fonte legítima de poder, expressando a versão contratualista-Rousseuniana, que pode ser traduzida, sem sobressaltos, como uma teoria de indivisibilidade do poder, a Assembleia Constituinte, alegando inspiração em Montesquieu – segundo uma leitura liberal e não-desinteressada – vai impor uma divisão em três.

Al votar este principio, la Constituyente no se percata de que se coloca en contradicción absoluta con otro principio que había sido tomado de El Contrato Social: La soberanía es una e indivisible, inalienable e imprescriptible; . . . Al afirmar la indivisibilidad de la soberanía, Rousseau y, tras él, los legisladores de 1789-1791 afirman, con las formas de la época, una idea muy justa, que intenté poner de relieve al comienzo mismo de este trabajo: toda función del Estado es un acto de voluntad, una manifestación de la personalidad del Estado; implica, consecuentemente, el concurso de todos los órganos, cuya unión constituye la persona Estado. . . . Pero en 1789, no se ve la contradicción y se afirman al mismo tiempo dos principios inconciliables: indivisibilidad de la soberanía y separación de poderes. (Duguit, 2023, p. 30)

Essa artificialidade criacionista, gravada por um paradoxo fundamental, vai se arrastar até os dias atuais, e impor severos déficits na afirmação da separação de poderes, de onde se origina, *e.g.*, conceitos como a “independência da instância administrativa” (prima-irmã do conceito de “insindicabilidade do mérito administrativo”) – que sequer instância o é, por não expressar uma estrutura orgânica de exercício de jurisdição –, e que começa, gradativamente, a ser percebida, por aqueles com a coragem de denunciá-la, como uma estrutura dogmática que “não apresenta fundamentação científica convincente, e (que) gera diversos resultados paradoxais” (Costa, 2013, p. 119).

Não são menos perspicazes – nem menos corajosos – os que já denunciaram, de igual modo, sua forma dogmática – tal como um valor alto do sistema normativo, de conteúdo(s) implícito(s) autoevidente(s)⁵ – como se viu afirmar a “separação de poderes” na tradição jurí-

5 O que é, *per se*, uma contradição existencial.

dica clássica. No Brasil, fi-lo, e.g., Eros Grau (2002), que a reconheceu como “um dos mitos mais eficazes do Estado liberal” (p. 226). Em Portugal, e novamente, Pereira da Silva (1996) a comparou com um tal tom “verde Veronèse” – uma cor que, por nunca ter sido identificada com precisão, acabou sendo associada a inúmeras tonalidades distintas, e que, descobriu-se, nunca foi usada nem por quem lhe deu nome: Veronèse –, tal sua estrutura dogmática, transcendente, pluripotencial e (porém) indecodificável *prima facie*.

Tendo isso em consciência, nota-se, com a observação de diversos pontos, que o prelúdio separatista de Montesquieu (e também de Locke) se associava muito mais à uma teoria política do poder do que, propriamente, a uma teoria do Estado (Duguit, 2023; Pérez Serrano, 1951). Menos ainda tinham um conteúdo propositivo próximo à ideia de princípio enquanto norma jurídica, noção que se aperfeiçoa no século XX, por intervenção de Dworkin (2002) e de Alexy (2015), este que, enfim, estabiliza a discussão numa teoria de ampla aceitação.

2.1. Os (muitos) aspectos controvertidos

A teoria de separação de poderes está associada em inúmeras manifestações do Poder Judiciário no Brasil, na sua versão dogmática clássica, que promove, dentre outros vícios, a associação entre poder e órgãos, como que em relação de sinonímia, estabelecendo-se, no plano da idealização, uma hermeticidade de atuação funcional que “*se realiza tan sólo imperfectamente*” (Gordillo, 2013, p. 86).

Um outro aspecto politicamente controvertido diz respeito a entendê-la como um gesto dos liberais revolucionários no sentido de rejeitar a acumulação de poder. Tocqueville (2016) chama a atenção quanto ao fato de que aquilo que se viu como resultado dos atos iniciados em 1789 foi a maior concentração de poder já vista desde o Império Romano.

Também é controversa a associação entre separação de poderes e a figura do Estado. Pior ainda quando, em nome dele, busca-se afastar o Poder Judiciário do controle da Administração. Estado, *per se*, é uma iconografia típica e necessária – apenas – aos franceses, ignorada, todavia, pelos ingleses:

A diferença essencial entre os dois sistemas reside no facto da Inglaterra desconhecer a noção de Estado que, pelo contrário, assume uma importância decisiva na caracterização do sistema francês. . . . Não existindo Estado, em Inglaterra, os poderes públicos surgem como corpos distintos, inclusive em concorrência entre si, sem que seja atribuída a uma ordem superior a tarefa de reduzir à unidade esta desordem programada. (Pereira da Silva, 1996, p. 16)

o próprio termo Estado é alheio ao Direito inglês, o que dizer do conceito. Em vez desta terminologia, é possível encontrar a referência à Coroa, relativo a toda a organização administrativa . . . ao lado da Coroa está o Parlamento, como órgão do povo. Coroa e Parlamento (o povo),

King and Parliament, não são elementos parciais de uma realidade superior, o Estado . . . senão que têm substantividade independente, não interiorizados em nenhuma pretensa unidade superior. (García de Enterría Martínez-Carande & Fernández, 2014, pp. 48-49).

Em nome de uma interpretação heterodoxa da separação de poderes, estabeleceu-se, a partir da França, uma verdadeira confusão na organização estatal. (Pereira da Silva, 1996).

... sucede com o “princípio da separação de poderes” dos revolucionários franceses: afirmado e defendido por todos, elevado à categoria de dogma liberal e fonte da criação da justiça administrativa, concretizado em todas as (diferentes) legislações do contencioso administrativo, reafirmado muito para além do período liberal para explicar as peculiaridades do controlo da Administração, afinal, nunca existiu enquanto tal. Porque aquilo que se criou em nome do princípio da separação das autoridades administrativas e judiciais, não foi a separação mas a “confusão” entre o poder administrativo e o judicial, o que se erigiu foi um sistema em que o administrador era juiz e o juiz era administrador ... (p. 21)

Ou seja, curiosa e paradoxalmente, em nome da separação de poderes, o que se firmou – e que ainda hoje é repetido -, especialmente (mas não só) em relação às matérias disciplinares – foi a atividade julgadora exercida pela Administração, recobrando a figura autoritária do administrador-juiz, que, dentre outros déficits relevantes, não possui as garantias de independência funcional de que gozam os juízes de Direito.

Mas curiosamente, a atividade julgadora sendo exercida pela Administração, não foi e nem tem sido interpretada como violação à separação de poderes. Não se vislumbra, também sob o critério político, que “*juzgar a la Administración contribuye decisivamente a administrar mejor*”, apresentada por Tomás Ramón-Fernandez, em *De la Arbitrariedad de la Administración* (1991) (Laguía, 2000, p. 9).

A análise teleológica da separação de poderes mostra ainda que sua razão fundamental era impedir acumulação de poderes, em evidente manifestação contra o “poder real” (Pereira da Silva, 1996). Sua distorção, porém, permite que em seu nome se chancele a versão oposta à sua pretensão: a acumulação de poderes.

No perfil brasileiro de internalização do conceito, tal é o uso que lhe é conferido, com contumácia, que se nota que o artigo 2º da Constituição (“São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”) não foi recepcionado integralmente em sentido linear (Presidência da República, 1988). O valor independência se transformou, efetivamente, em fonte de norma jurídica, mas o valor “harmonia” foi reduzido a comando político, ao qual pouco se vê recorrer a atividade julgadora

Tomem-se, e.g., as muitas contradições havidas na afirmação da “independência da ins-

tância administrativa” quando da apreciação de condutas subsumidas, concomitantemente, a figuras ilícitas penais e administrativas. Não é incomum que se interprete a divergência nas decisões entre o Poder Judiciário e da Administração até como um beneplácito de um sistema que respeita a separação de poderes. Não se vê, porém, como contradição entre um e outro, como uma antinomia que evidencia falta de harmonia.

Ainda mais curioso é o fato de que a separação de poderes, que serviu, na França, como argumento para justificar a inércia do Poder Judiciário em matérias da Administração e a existência de um modelo de jurisdição dual com um juiz doméstico, serviu, porém, na Inglaterra, ao mesmo tempo, como fundamento para o princípio *una lex, una jurisditio*.

Este que vai ser o plano de fundo de um dos embates doutrinários mais intensos da história do Direito Administrativo, travado entre franceses e ingleses, expressos nas literaturas de Hauriou (1916) e Dicey (1915), quando este lançou dúvidas sobre a existência de um Direito Administrativo, autenticamente, na Inglaterra.

Droit administratif, therefore, has obtained no foothold in England, but, as has been pointed out by some foreign critics, recent legislation has occasionally, and for particular purposes, given to officials something like judicial authority. It is possible in such instances, which are rare, to see a slight approximation to droit administratif, but the innovations, such as they are, have been suggested merely by considerations of practical convenience, and do not betray the least intention on the part of English statesmen to modify the essential principles of English law. There exists in England no true droit administratif. (Dicey, 1915, p. 256)

Para Bandeira de Mello (2015), em destaque estava a reação de Dicey à ideia francesa de jurisdição dupla, com a adição dos Tribunais do Contencioso Administrativo, que fora interpretada, pelos ingleses, como um risco, por não se oferecerem garantias aos cidadãos e por assegurar privilégios e prerrogativas aos funcionários.

... o Direito Administrativo era absolutamente estranho e incompatível com a *rule of law*, com a Constituição inglesa e com a liberdade constitucional tal como entendida naquele país. Sua visão era a de que o Direito Administrativo, por se compor com tribunais estranhos ao Poder Judiciário, não oferecia garantias aos cidadãos e que seu escopo era o de atribuir privilégios e prerrogativas aos funcionários, ao passo que, na Inglaterra, quaisquer questões se propunham perante as Cortes e que naquele país vigia a *common law*, uma só lei para todos ... (p. 42)

E se não é possível fazer uma associação da “separação de poderes” como comando para se afirmar impossibilidade de o Poder Judiciário vir a apreciar decisões administrativas, inclusive incursionando em seu “mérito”, como decorrência interpretativa da leitura de Montesquieu e

de Locke, tampouco é possível fazer uma associação de signos entre o conceito de poder e da organização da atividade estatal. Locke (1973) chega, num ponto, a mencionar, quanto ao Poder Federativo, que “se entenderem a questão, fico indiferente ao nome”.

Noutro momento adverte que “dificilmente podem separar-se e colocar-se ao mesmo tempo em mãos de pessoas distintas os Poderes Executivo e Federativo”. Sua discussão, tanto quanto a de Montesquieu, conforme observado por Pérez Serrano (1951), dá-se enquanto teoria política, e toma poder como correlato de função, sem identificação nem distribuição em uma estrutura orgânica.

As teorias trinitárias de Locke (1973), e também a de Montesquieu, mais expressavam uma autêntica fundamentação dual, no diagrama: leis e tribunais, e organização da coação (interna e externa) e a associação de poder enquanto elemento estrutural do “Estado” é uma versão liberal francesa, cuja conveniência está associada a razões políticas da conjuntura revolucionária, que via na atividade jurisdicional independente um risco (García de Enterría Martínez-Carande, 1994).

Pérez Serrano (1951) menciona a necessidade de se interpretar a “separação de poderes” atendendo-se àquela conjectura momentânea da Revolução Francesa, e “*de la idea liberal que insipró su autor*” (p. 101). Assim o fez, *e.g.*, a então Ministra Eliana Calmon, Recurso Especial n. 493.811-SP, julgado em 11 de novembro de 2003, do Superior Tribunal de Justiça (2ª Turma), que publicizou seu autoexame de consciência a respeito da matéria:

Na atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do Judiciário, autoriza que se examinem, inclusive, as razões de conveniência e oportunidade do administrador. . . . não é mais possível dizer, como no passado foi dito, inclusive por mim mesma, que o Judiciário não pode imiscuir-se na conveniência e oportunidade do ato administrativo. (Superior Tribunal de Justiça, 2004)

Também o fez o então Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança n. 24.458-DF (2002/0169619-5), julgado em 18 de fevereiro de 2003:

O controle do poder constitui uma exigência . . . do regime democrático. . . . A separação de poderes – consideradas as circunstâncias históricas que justificaram a sua concepção no plano da teoria constitucional – não pode ser jamais invocada como princípio destinado a frustrar a resistência jurídica a qualquer ensaio de opressão estatal ou a inviabilizar a oposição a qualquer tentativa de comprometer, sem justa causa, o exercício do direito de protesto contra abusos que possam ser cometidos pelas instituições do Estado. (Supremo Tribunal Federal, 2003)

Em ambos os casos se superava a dogmática posição da separação de poderes e da insindiciabilidade de mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

3. CONCLUSÃO

A teoria da Separação de Poderes tem sido, ainda, interpretada como óbice ao controle das decisões administrativas, sob a argumentação de impossibilidade de incursão jurisdicional no mérito, o que tem se verificado, especialmente (mas não só), e de longa data, quanto à relação jurídica de natureza disciplinar.

A interpretação desse comando constitucional, todavia, deve estar associada à uma leitura teleológica do seu processo constitutivo, impondo-se uma reflexão lógica, com maior profundidade do que a praxe cotidiana, sobre a efetiva possibilidade de haver, num Estado, uma teoria orgânica de separação de poderes que, efetivamente, revela-se uma construção abstrata de impossível realização. A Filosofia do Direito identifica no “povo” - estrutura unitária - a única fonte de legitimação do poder exercido, também unitariamente, pelo Estado.

Em relação ao ideário da cartilha revolucionária, compreendem-se as razões que os levaram a buscar afastar a jurisdição comum da Administração, elaborando a solução do Conselho de Estado como domesticação da atividade julgadora, negando-lhe independência. Tratava-se, evidentemente, de uma engenharia estrutural de Estado que não expressava um anseio democrático. As razões podem ser mais ou menos compreendidas nessa perspectiva, de uma criação artificial para evitar exposição aos “riscos” que significava um Poder Judiciário independente. Razões estas que, em plena democracia, não mais se justificam.

Atualmente o óbice ao controle jurisdicional pleno da Administração pública não surge como uma imposição de agentes externos cujas pretensões não se associam ao melhor interesse de uma Democracia. O que se observa é uma internalização do discurso pelas instituições do Poder Judiciário que, ainda que tenha registrado exceções episódicas, mantém-se majoritariamente alinhado ao discurso liberal, quiçá não mais pela firme convicção nos seus fundamentos, mas na sua utilidade prática.

Mas é necessário extrair da natureza do conflito entre os argumentos “julgar a Administração é o equivalente a administrar” e “julgar a Administração contribui decisivamente a Administrar melhor” a inequívoca sobreposição valorativa da segunda versão, por ser esta a que se compatibiliza com o melhor desenvolvimento democrático, e que resgata a essência do princípio da inafastabilidade – e a própria autoridade - da Jurisdição.

A postura absenteísta do Poder Judiciário em relação às matérias administrativas, com especial afetação aos temas disciplinares, através do recurso argumentativo da separação de poderes, além de revelar um déficit interpretativo de tal teoria – de natureza filosófica, lógica, teleológica e jurídica -, e da pretensão política dos seus autores, promove uma associação objetiva às práticas típicas de modelos de Estado autoritários, e contribui, efetivamente, para a reiteração de práticas nocivas da Administração Pública no Brasil.

O alheamento deliberado ao controle do “mérito” dos atos da Administração Pública é tanto mais grave no sistema de jurisdição unitária, porque, não havendo um outro órgão julga-

dor para o contencioso administrativo, lança-se o cidadão num cenário onde resta-lhe apelar, somente, à consciência e ao autocontrole do Estado, por meio dos seus agentes.

A teoria de separação de poderes precisa ser bem compreendida a partir de suas pretensões políticas fundamentais, e mesmo assim, sem que se deixe de observar sua condição inexoravelmente imperfeita. Leituras sem as quais se a converte, facilmente, em instrumento contra sua própria razão teleológica, de ser um fundamento contra a acumulação de poder e contra a falta de controle daqueles que o exercem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ackerman, B. (2014). Adeus, Montesquieu. *Revista de Direito Administrativo*, 265, 13-23. <https://periodicos.fgv.br/rda/article/view/18909/17652>

Alexy, R. (2015). *Teoria dos direitos fundamentais*. Malheiros.

Arendt, H. (2011). *Sobre a Revolução*. Companhia das Letras.

Bacellar Filho, R. F. (2013). *Processo administrativo disciplinar* (4th ed.). Saraiva.

Bandeira de Mello, C. A. (2015). *Curso de direito administrativo* (32st ed.) São Paulo: Malheiros.

Binenbojm, G. (2014). *Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização* (3rd ed.). Renovar.

Burke, Edmund, 1729-1797. (1982). Reflexões sobre a revolução em França. Trad. de Renato de Assumpção Faria, Denis Fontes de Souza Pinto e Carmen Lidia Richter Ribeiro Moura. Brasília, Editora Universidade de Brasília.

Comparato, F. K. (1999). *A afirmação histórica dos direitos humanos*. Saraiva.

Costa, H. R. L. (2013). *Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador: ne bis in idem como medida de política sancionadora integrada*. [Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo]. Repositório da Produção USP. <https://repositorio.usp.br/item/002462095>

Dezan, S. L.; Carmona, P. A. C. (2017). A processualidade ampla e o processo disciplinar, à luz do Novo Código de Processo Civil. Um aporte à teoria processual administrativa. *A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, 17(68), 93-113. <https://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/804/658>

Dicey, A. V. (1915). *Introduction to the study of the law of the Constitution* (8th ed.). Macmillan.

Duguit, L (2023). *La separación de poderes y la asamblea nacional de 1789*. Olejnik.

Dworkin, R. (2002). *Levando os direitos a sério*. Martins Fontes.

García de Enterría Martínez-Carande, E. (1994). *Revolución Francesa y administración contemporánea* (4th ed.). Civitas.

- García de Enterría Martínez-Carande, E., & Fernández, T.-R. (2014). *Curso de direito administrativo* (Vol. 2). Revista dos Tribunais.
- Gordillo, A. (2013). *Tratado de derecho administrativo y obras selectas: parte general* (Tomo 8). Fundación de Derecho Administrativo.
- Grau, E. R. (2002). *O direito posto e o direito pressuposto* (4th ed.). Malheiros.
- Habermas, Jürgen. (2014). *Mudança estrutural da esfera pública: investigações sobre uma categoria da sociedade burguesa/ Jürgen Habermas; tradução Denilson Luís Werle. - I .ed. - São Paulo: Editora Unesp.*
- Hauriou, M. (1916). *Principes de droit public à l'usage des étudiants en licence (3e année) et en doctorat ès-sciences politiques*. Librairie de la Société du Recueil Sirey.
- Herrarte, I. L. (1994). *Las relaciones de sujeción especial*. Civitas.
- Jiménez de Lechuga, F.-J. (2000). Relaciones de especial sujeción y límites constitucionales: especial referencia al caso de los militares, los funcionarios y los enfermos hospitalarios. *Revista Aragonesa de Administración Pública*, 17, 417-457.
- Kriele, M. (2023). *Introducción a la teoría del estado: fundamentos históricos de la legitimidad del estado constitucional democrático*. Olejnik.
- Laguía, I. M. (2000). *La vigencia del principio de legalidad en el ámbito penitenciario in legalidad constitucional y relaciones penitenciarias de especial sujeción*. M.S. Bosch.
- Locke, J. (1973). *Segundo tratado sobre o governo*. Víctor Civita.
- Mayer, O. (1949). *Derecho administrativo alemán* (Tomo II). Depalma.
- Medauar, O. (2008). *A processualidade no direito administrativo* (2nd ed.). Revista dos Tribunais.
- Merkel, A. (1935). *Teoría general del derecho administrativo*. Revista de Derecho Privado.
- Nigro, M. (1983). *Giustizia amministrativa* (3th ed.). Il Mulino.
- Paixão, C., & Bigliuzzi, R. (2008). *História constitucional inglesa e norte-americana: do surgimento à estabilização da forma constitucional*. EDU Coedição Finatec.
- Pereira da Silva, V. M. P. D. (1996). *Em busca do acto administrativo perdido*. Almedina.
- Pérez Serrano, N. (1951). Intervenciones de D. Nicolas Perez Serrano. In N. Pérez Serrano, C. Ruiz del Castillo, L. Palacios, B. Argente & J. Gascon y Marin, *El principio de la separación de poderes* (pp. 95-130). Real Academia de Ciencias Morales e Politicas.
- Presidência da República (Brasil). (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. (1988, 5 de outubro). Presidência da República do Brasil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
- Sundfeld, C. A. (2003). *Direito administrativo ordenador*. Malheiros.

Supremo Tribunal Federal (Brasil). (2003, February 21). Mandado de Segurança n. 24.458-DF (2002/0169619-5), julgado em 18 de fevereiro de 2003. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado com a finalidade de obter, do Supremo Tribunal Federal, ordem que paralise as atividades da Comissão de Sindicância instituída, em 03/02/2003, pela Mesa da Câmara dos Deputados (fls. 44), para apurar e oferecer relatório a respeito de condutas alegadamente atentatórias ao decoro parlamentar, em que teria incidido o Deputado Federal Francisco Pinheiro Landim, supostamente envolvido em “tráfico de influência, junto à Justiça Federal, em benefício de narcotraficantes” (fls. 45). Relator: Ministro Celso de Mello. Impetrante: Francisco Pinheiro Landim. Impetrado: Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados. *Diário da Justiça*. <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho102158/false>

Superior Tribunal de Justiça (2º Turma) (Brasil). (2004, March 15). Recurso Especial n. 493.811-SP, de 11 de novembro de 2003. Administrativo e processo civil – ação civil pública – ato administrativo discricionário: nova visão [...]. Relatora: Ministra Eliana Calmon. Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo. Recorrido: Município de Santos. *Diário da Justiça*. https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=441599&num_registro=200201696195&data=20040315&formato=PDF

Superior Tribunal de Justiça (Brasil). (2023, December 14). Súmula n. 665, julgada em 13 de dezembro de 2023. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. *Diário da Justiça Eletrônico*. https://scon.stj.jus.br/docs_internet/jurisprudencia/tematica/download/SU/Verbetes/VerbetesSTJ.pdf

Tocqueville, A. (2016). *O antigo regime e a revolução*. WMF Martins Fontes.